

XORAZM MUSIQA SAN'ATI TARIXIGA BIR NAZAR

Urazmetova Kurbanbika Gulmatovna

O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi
Urganch filiali "Lazgi" bo'limi bosh mutaxassisi,

Amanbaeva Minavarxan Rustamovna

O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi
Urganch filiali "Lazgi" bo'limi Katta ilmiy xodimi

Annotatsiya: ushbu maqolada Xorazmlik ma'rifatparvar bobolarimiz Komil Xorazmiy, Safo Mug'anniy, Bekjon Rahmonov, Matyusuf Xarratov va Madrahim Sheroziylarning musiqa san'atiga qo'shgan hissasi keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Xorazm, musiqa, san'at, hattot, musiqashunos, bastakor, garmon, shoir, sozanda, madaniyat noziri.

Аннотация: В этой статье широко освещен вклад наших просвещенных дедов из Хорезма Камиля Хорезми, Сафо Муганни, Бекджона Рахмонова, Матюсуфа Харратова и Мадрахима Шерози в музыкальное искусство.

Ключевые слова: Хорезм, музыка, искусство, хаттот, музыковед, композитор, губная гармошка, поэт, музыкант, культурный обозреватель.

Annotation: In this article, the contribution of our enlightened grandfathers from Khorezm, Kamil Khorezmi, Safo Mughanni, Bekjon Rahmonov, Matyusuf Kharratov and Madrahim Sherozi, to the art of music is widely covered.

Key words: Khorezm, music, art, even, musicologist, composer, harmonica, poet, musician, cultural observer.

Xorazm buyuklar beshigini tebratgan xalq. Bu elda dunyoga hisob ilmini o'rgatgan Al-Xorazmiylar, bilimlar podshohi deb ulug'langan Beruniylar, falak ilmi bilimdoni Umar Chag'miniylar, "Ilmda, hikmatda Allohning yo'ldoshi" deb ta'riflangan Mahmud-az Zamaxshariylar, Navoiy izdoshi Ogahiylar Xorazmni jahonga tanitganlar.

Buyuk allomalarimiz ham aniq fanlar hisoblangan falakiyot, riyoziyot, xandasa bilan bir qatorda falsafaga, musiqaga ham qiziqib musiqa fanlari rivojiga katta hissa qo'shganlar.

Abu Nasr Forobiy 70 dan ortiq til bilishi bilan birga musiqa ilmi rivojiga hissa qo'shganlar. Forobiy bobomiz o'zi musiqa asbobi yasab kuy bastalagan va notaga

asos solganlar. Falakiyot ilmi sultoni Mirzo Ulug‘bek ham mavsumiy qo‘shiqlar yaratgan degan tarixiy ma‘lumotlar bor.

Safo Mug‘anniy

Musiqa san‘atiga hissa qo‘shgan taniqli insonlardan biri Safo Mug‘anniydir. Asl ismi Safo Ollaberganov bo‘lib, u 1882-yilda Xiva yaqinidagi Gandimiyon qishlog‘ida tug‘ilgan. U shoir, bastakor, sozanda, jamoat arbobi sifatida tanilgan. U Xorazm okrug teatrida rejissor bo‘lib faoliyat ko‘rsatgan. U yoshligidan boshlab musiqa san‘atiga qiziqib tanbur, dutor chalishni o‘rgangan. S.Mug‘anniy sherlarida ma‘rifatni ulug‘lagan va yoshlarni millatni kelajagi, xalqni baxt-saodatini kuylagan.

1921-yilning avgust oyida Xorazmlik yoshlardan 18 kishi Toshkent va Qozon shaharlariga o‘qishga yuborildi. Bu guruhda Matchon Ismoilov, Matnazar Ollomonov, Sobir Oriyev, Sobir O‘rozov, Yusuf Xudayberganov, Tojiddin Devonov, Pirjon Rahmatiyar tantana bilan o‘qishga jo‘nab ketishadi. Hali Xiva bilan yangi Urganchdan boshqa joyni ko‘rmagan yoshlar uchun olis shaharlarni ko‘rish ular uchun quvonchli hodisa edi.

Xorazm bulbuli shoir Safo Mug‘anniy bu xursandchilikni quyidagi satrlarda ifodalaydi.

Xorazmning farzandlari
Uyg‘oninglar, uyg‘oninglar.
Ko‘ring boshqa millatlarni
Uyg‘oninglar, uyg‘oninglar.

Uyg‘onmoqdan maqsad nima?
Paraxod yaxshimi kema?
Ixlos qo‘yinglar ilima,
Uyg‘oninglar, uyg‘oninglar.

Dehqon ishchidir aslingiz,
Bu yo‘ldan do‘nmangiz hargiz,
Omon borib sog‘ kelingiz,
Qayga borsang sog‘ bo‘linglar.

Mug‘anniy chiqmasin yoddan,
Ilm o‘rganing ustoddin,
Biling har bir ma‘lumotdin
Qayga borsang sog‘ bo‘linglar.

Madrahim Sheroziy bobomizning uy muzeylariga tashrif buyurganimizda garmon sozi haqida uning nabirasi Zokirjon Madrahimov qiziqarli ma'lumotlarni bizga hikoya qilib berdi.

U kishi: Oldinlari Xorazmda bu musiqa asbobi bo'lmagan. XIX asr oxiri XX asr boshlarida Xivaga savdogarlar kelganlar. Shunda savdogarlardan Qurbon ota Ismoilov (Qurbon sozchi), Safo Mug'anniy (Sapo sozchi), bobom Madrahim Sheroziylar uchalasi bu sozni sotib olganlar. Shundan keyin Xorazmda Garmon sozi qo'llanila boshladi. Garmon sozi juda jarangdor tovushli bo'lganligi uchun ayollar halfalar ham bu sozni qo'llay boshladilar. Safo Mug'anniy Sheroziy bobomning eng yaqin do'stalaridan edi.

Fayzulla Xo'jayev Xorazmga tashrif buyurganida Safo Mug'anniy o'zi sher yozib, kuy bastalab garmon sozida qo'shiq aytib kutib olgan ekan.

Xo'ja o'g'li Fayzulla

Xorazmga xush kelibsiz.

Xorazmdir uzoq okrug

Boray desak damir yo'l yo'q.

Safo Mug'anniy ma'rifatparvar insonlar bilan yaqin bo'lganligi va millat kelajagini o'z she'rlarida kuylaganligi va yoshlarni ilm olishga da'vat qilganligi uchun 1937-yil 28-avgustda "Xalq dushmani" sifatida qamoqqa olinib mustabid tuzum lagerlaridan birida vafot etgan.

Komil Xorazmiy.

Komil Xorazmiy uning taxallusi bo'lib, asl ismi Pahlavon Muhammadniyoz Abdulla Oxund o'g'li 1825-yilda Xiva shahrida tug'ilgan. U shoir, hattot, musiqashunos, tarjimon va davlat arbobi sifatida tanilgan. Komil Xorazmiy ma'naviyatimiz, ma'rifatimiz targ'ibotchilaridan biri sifatida tanilgan bo'lib, u fors va arab tillarini mukammal bilgan. U o'z zamonasida shoir sifatida ko'pgina she'rlar yozgan. Ogahiy bobomiz uning nomini "Gulshani davlat" kitobiga kiritgan.

Komil Xorazmiy sharq mumtoz musiqasi, xususan, maqomchilik an'analarini rivojlanishiga homiylik qilgan, o'zbek kuylarini yozib olish uchun "Tanbur chizig'i" deb ataluvchi nota tizimini joriy etgan. Uning o'g'li Mirzo Muhammadrasul otasi boshlagan ishlarni davom qildirib, Xorazm "Shashmaqomi" ning ashula va cholg'u yo'llarini to'la notaga olgan.

Komil Xorazmiy – bastakor va musiqashunos sifatida "Murabbai Komil", "Peshravi Feruz" va "Tanbur chizig'i" (notasi) kabi asarlarni yaratgan.

Bugungi kunda Komil Xorazmiyning “Tanbur chizig’i” (notasi) ko’rgazma tariqasida Xorazm poytaxti Urganch shahridagi Mahmud-az Zamaxshariy nomidagi Axborot kutubxona markazida qo’yilgan.

Bekjon Rahmonov

XX asr boshlarida Xorazmda madaniyat va ma’rifat sohasiga kata hissa qo’shgan bobolarimizdan biri mullo Bekjon Rahmonovdir. U 1887-yili Xiva shahrida tug’ilgan. Bekjon Rahmonov 1913-1918-yillarda Turkiyada tahsil oladi va 1920-yillarda Xorazmda madaniyat noziri bo’lib faoliyat ko’rsatadi. Uning asosiy mutaxassisligi adabiyotshunos bo’lsa ham u musiqa, pedagogika, tilshunoslikka oid ham asarlar yozgan. Uning musiqaga bag’ishlab yozgan “Xorazm musiqiy tarixchasi” asari ham zamonasining eng qimmatli asarlaridan edi. U musiqa sohasida ham ancha bilimga ega edi.

Mullo Bekjon Rahmonov 1922-yili Xivada birinchi musiqa maktabini tashkil qiladi va bu maktabga Matyusuf Xarratov kabi san’atkorlarni ishga qabul qiladi. U musiqa maktabi o’quvchilari uchun darslik va qo’llanmalarni ham yozgan. Yuqorida aytib o’tilgan “Xorazm musiqiy tarixchasi” kitobini Muhammad Yusuf Devonzoda bilan birgalikda yozgan. Bu kitob o’zbek musiqashunosligida katta ahamiyatga ega.

Matyusuf Xarratov

Xorazmda musiqa san’ati rivojlanishiga hissa qo’shgan ma’rifatli bobolarimizdan biri Matyusuf Xarratovdir. Uning taxallusi Chokar bo’lib bir qancha she’r va g’azallar yozgan. Bugungi kunda ham chokar g’azallari bilan aytiladigan ashulalar xalqimiz ma’naviy merosi xazinasidan katta o’rin egallagan. Chokar nomini unga Muhammad Rahimxon II qo’ygan. Uning otasi Yoqub Xarrot devon bo’lgan. Uning otasi olti yarim maqomni to’liq bilgani uchun chokarni Mudrib oilasidan chiqqan desa bo’ladi.

“Xorazm musiqiy tarixchasi” kitobining ikkinchi muallifi Muhammad Yusufdir (Matyusuf Xarratov).

Chokar to’rt ilmga ega bo’lgan: birinchisi olti yarim maqom sozini bilgan, ikkinchidan xush kalom kotib bo’lgan, uchinchidan romilni bilgan, to’rtinchidan tabiblikni bilgan.

Matyusuf Xarratov (Chokar) 1928-yili Samarqandda ochilgan musiqa va xoreografiya institutida Xorazm uslubidan dars bergan. O’zbekiston radiosida sozanda va bastakor bo’lib ishlagan.

Jahonshumul ahamiyatga molik maqom tafakkuri ham og’zaki manbalarga tayanadi. Musiqa va u haqidagi fikrlar ham og’zaki, avloddan avlodga o’tib kelgan. Bu asar mualliflari ham amaliyot va og’zaki dalillarga tayanganlar. “Xorazm musiqa

tarixchasi” asarining qimmatli fazilati ham shunda. Musiqashunos Botir Matyoqubovning sayyi harakatlari tufayli “Xorazm musiqa tarixchasi” asari qayta nashrga tayyorlandi. Ushbu ma’lumotlar O’zbekiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirining birinchi o’rinbosari, O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan san’at arbobi, san’atshunoslik fanlari nomzodi Otanazar Matyoqubovning “Jadid” gazetasining 2024-yil 3-maydagi maqolasidan olindi.

M.Xarratov 1937-1950-yillarda Navoiy teatrida sozanda bo’lib ishlagan. U ko’pgina qo’shiq va kuylar yaratib musiqa ixlosmandlari ko’nglidan o’rin olgan.

M.Xarratov (Chokar), O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan san’at arbobi, zamonaviy chang ijrochilik maktabi asoschisi hisoblanadi.

Shoir, bastakor M.Xarratov (Chokar) Xivada musiqa texnikumi tashkil etadi va u yerda direktorlik qiladi va o’zi dars ham bergan. Xorazmlik ma’rifatli insonlarning ezgu ishlari biz uchun bebaho xazinadir. “Qisqacha Xorazm musiqa tarixi” asari 1925-yilda Moskvada nashr etildi. Matyusuf Xarratov 1952-yili Toshkentda vafot etdi.

Madrahim Sheroziy

Madrahim Sheroziy 1890-yili Xorazmda tug’ilgan. U yoshligidan san’atga oshno bo’lgan. Sheroziy bobo yoshligidan yangilikka intiluvchan bo’lganligi sababli 1920-yili Rossiyalik sozandalar (orkestr) Xorazmga, Xivaga tashrif buyuradilar va u yerda konsertlar uyushtiradilar. Sheroziy Madrahimov ular bilan do’stlashib qoladi va gastrol safari tugash arafasida orkestr rahbari unga skripkani sovg’a qiladi. Sheroziy bobomning nabirasi Zokirjon Madrahimov skripka tarixi haqida shularni so’zlar ekan, bobom ushbu skripkani 1964-yili menga sovg’a qilganlar va men bu skripkani 50 yildan ortiq ishlatdim, deydi.

XIX asr oxiri XX asr boshlarida Xorazmga savdogarlar keladi. Shunda savdogarlardan Qurbon ota Ismoilov (Qurbon sozchi), Safo Mug’anniy (Sapo sozchi) va Madrahim Sheroziylar uchalasi kelishib savdogarlardan garmon sozini sotib oladilar. Shundan keyin Xorazmda garmon sozi qo’llanila boshlaydi. Garmon sozi juda yoqimli jarangdor tovush chiqaradigan musiqa asbobi bo’lganligi sababli halfalar uni qo’llay boshlaydilar.

1923-yili Moskvada Butun Ittifoq xalq xo’jaligi ko’rgazmasida Madrahim Sheroziy o’z san’atini namoyish etgan. O’shanda M.Sheroziy 33 yoshda edi.

Madrahim Sheroziy birinchi kino rejissor Xudaybergan Devonov bilan yaqin do’st tutingan edi. X.Devoniy Sheroziyni 1930-yilda o’z bog’iga taklif qiladi va ashularini tinglab bahramand bo’ladi.

Madrahim Sheroziy 1923-yili Moskvaga Butun Ittifoq qishloq xo'jaligi ko'rgazmasiga tayyorlanish chog'ida Mulla To'ychi Toshmuhammedov bilan tanishadi va ular keyinchalik yaqin do'st bo'lib qoladilar.

Mulla To'ychi Toshmuhammedov Sheroziy qo'shiqlarini 1932-yili gramplastinkaga tushuradi. Toshkentdagi gramplastinka zavodi Mulla To'ychi Toshmuhammedov nomiga qo'yilgan edi.

1937-yili ilk bora Moskvada O'zbekiston adabiyoti va san'ati dekadasi o'tkaziladi. Ushbu dekadada Sheroziy Madrahimov unvon bilan taqdirlanadi.

1957-1958-yillarda Komiljon Otaniyozov rahbarligida "Lazgi" ansambli tuziladi va Sheroziy Madrahimov ushbu ansamblda sozanda va ashulachi bo'lib faoliyat ko'rsatadi.

Taniqli san'atkor Tamaraxonim Sheroziyning shogirdlari bo'lgan va unga Xorazmning chiroyli ashulalarini o'rgatgan. 1930-yili Tamaraxonim Xorazmga keladi va bu yerda Sheroziydan "Ganji qorabog'" va "Ro'molim bor" ashulalarini o'rgangan. Sheroziy Madrahimovdan o'rgangan ashulalarini Tamaraxonim (London) gastrol safarida ijro etgan va o'sha mamlakat qirolichasi unga bo'ynidagi klonini sovg'a qiladi. Tamaraxonim o'z estaliklarida: "Mening muvaffaqiyatlarimda Madrahim Sheroziy ustozimning xizmatlari katta", - deydi faxr bilan. '

Xorazmlik ilmi san'atsevar insonlarning musiqa san'atiga qo'shgan hissasi nihoyatda salmoqli ekanligini o'rganishimiz va bebaho xazina sifatida asrab-avaylab kelgusi avlodga yetkazishimiz, barcha ustozlar va san'at ahlining asosiy burchiga aylanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jadid gazetasi 3-may, 2024-yil. 7-bet
2. G.Matyoqubova, Sh.Eshchanova "Lazgi" Quvonchbek-mashxura nashriyoti, Urganch – 2017.
3. Yosh Xivaliklar harakati kitobi. Toshkent -2000.
4. Internet, televideniya va ro'znoma materiallari.
5. [ROVIYA ATADJANOVA XORAZM RAQSI MALIKASI – тема научной статьи по Гуманитарные науки читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка \(cyberleninka.ru\)](#)
6. [FOLKLOR VA XORAZM FOLKLOR RAQSLARI | World scientific research journal \(wsrjournal.com\)](#)
7. [KHOREZM FOLKLORE DANCE: THE HISTORY OF THE FIRE GAME \(ppublishing.org\)](#)